
COMUNIDADE SURDA E POVO SURDO – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 118 JAN/23 / 15/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7538686

Bianca Langhinrichs Cunha¹

Segundo Skliar (2001), há suposição de que os Surdos formem um grupo homogêneo, cujas possíveis subdivisões devem responder à classificação médica das deficiências auditivas. Este erro conduz à crença de que toda sua problemática social, cognitiva, comunicativa e linguística depende por completo da natureza e do tipo do *déficit* auditivo, sem considerar as variáveis da dimensão social. Entre estas é possível citar: o tipo de experiência educativa dos sujeitos, a qualidade das interações comunicativas e sociais em que participam desde tenra idade, a natureza da representação social da Surdez de uma determinada sociedade e a língua de sinais na família, assim como na comunidade de ouvintes em que vive a criança.

Os Surdos, através da perspectiva clínico-terapêutica são vistos como deficientes e devem se “normalizar” e se comportar e como sujeitos ouvintes; para tanto, devem aprender a língua oral através de treinos fonológicos. Essa experiência parte do princípio da negação identitária e constitui a surdez um problema em si, localizando no Surdo a obrigatoriedade da sociabilidade na sociedade essencialmente oralizada. Desta maneira, o sujeito é impedido de ser Surdo, sua

língua de sinais não é reconhecida como língua natural e sua cultura não é respeitada.

Quadros (2003) destaca que o termo “ouvinte” refere-se a todos aqueles que não compartilham as experiências visuais para comunicar-se enquanto Surdos. É relevante destacar que os “ouvintes”, muitas vezes, não sabem que são chamados desta forma, pois é um termo utilizado pelos Surdos para identificá-los enquanto não Surdos. Isso acontece porque o termo “ouvinte” em oposição ao “Surdo” foi uma dicotomia criada pelos próprios Surdos, intimamente relacionada com a demarcação da diferença. Essa percepção que objetiva reabilitar o Surdo causa sérios danos identitários para o sujeito, conforme destaca Quadros (2003):

Os Surdos passam a perceber tais representações quando começam a interagir com os ouvintes. Eles sofrem e passam por crises de identidade, pois precisam entender as diferenças existentes entre ser Surdo e ser ouvinte, entre ser Surdo do ponto de vista Surdo e do ponto de vista ouvinte com as suas representações de surdez (p. 92).

Opondo-se a esta leitura sobre o Surdo, a comunidade mobilizou-se em torno dos movimentos sociais a fim de que fosse reconhecida como um grupo cultural. Este foi, sem dúvida, o que impulsionou a emergência do sujeito político Surdo e, com isso, a nova concepção de surdez, a de sócio antropológico. Nesta perspectiva, há o reconhecimento da Cultura Surda e do seu jeito próprio de ver o mundo e se comunicar com e por meio do mundo. Ao reconhecer, assumir e respeitar as diferenças existentes entre as possibilidades de comunicação entre sujeitos Surdos e ouvintes, abre-se relações interativas entre grupos culturais com línguas próprias e capazes de se desenvolver socialmente. A importância da visão sócio antropológica se dá no reconhecimento da existência de uma comunidade Surda, respeitando suas especificidades.

Eis um termo importante neste artigo, o qual é repetido algumas vezes: comunidade. Esse termo é responsável pela coesão de um grupo que luta por suas causas. Não significa que em seu interior não existam conflitos e que esses produzam rupturas de posições.

As organizações sociais Surdas nascem de indivíduos que as constituem. É dentro dele e com ele que afirmamos que as organizações originam-se na necessidade de viver cotidianamente aquilo que lhe é mais íntimo e dado às condições históricas e sociais, ainda são marginalizadas: a Cultura Surda. Portanto, a necessidade de organizações e organização de Surdos origina-se no universo ideal de proteção entre os pares. Ela é capaz de fornecer aos Surdos a segurança da comunidade, além de auxiliar em sua formação identitária. De acordo com Bauman (2003, p. 7-8)

[...] a comunidade é um lugar cálido, um lugar confortável e acolhedor [...] Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala [...] Aqui, na comunidade, podemos relaxar- estamos seguros, [...] Podemos confiar no que ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e raramente ficamos desconcertados ou somos surpreendidos, podemos discutir – mas são discussões amigáveis, pois todos estamos tentando tornar nosso estar juntos ainda melhor e mais agradável do que até aqui e, embora levados pela mesma vontade de melhorar nossa vida em comum, podemos discordar de como fazê-lo. Mas nunca desejamos má sorte uns aos outros (BAUMAN, 2003, p. 7-8).

A consciência de que a comunidade não está lamentavelmente a nosso alcance, como afirma Bauman (2003), me configura um outro cálculo: o de que no futuro o indivíduo, uma vez seguro e consciente de sua subjetividade, perceba que sua singularidade é atravessada por outras inúmeras identidades, podendo, então, se afastar de sua comunidade inicial, já que essa não lhe fornece toda a segurança necessária para sua sobrevivência na sociedade. O Surdo irá buscar, em um eterno movimento de agregação, outras comunidades que, por um dado momento, lhe garantam segurança. Mas, é preciso destacar que, com a eterna procura por segurança, estará sempre presente a identidade Surda. No corpo singular e consciente da sua posição e cultura, o Surdo sempre ampliou os espaços padronizados e normatizados pelos ouvintes.

Na atualidade, frente à trajetória histórica e social a qual o Surdo foi inserido, os indivíduos ainda se encontram nas frentes de combate, pois ainda enfrentam muitos desafios nos espaços de sua subjetividade e, somente após o fortalecimento individual, os *fronts* poderão ser realizados em outros espaços. É possível observar, na contemporaneidade, a ampliação e o fortalecimento dos movimentos sociais Surdos, inegavelmente se somam ao crescimento da visibilidade algumas vitórias junto ao Poder Público e no mundo das disputas culturais. No entanto, falamos de uma categoria de diferença facilmente escamoteada pela sanção social. Mas, potencialmente, unida em suas redes de socialização pela ignorância ouvinte.

Se é inegável que existe uma sociedade “política”, e uma sociedade “econômica”, existe também uma realidade que dispensa qualificativos, e que é a coexistência social, e que poderia ser a “forma lúdica da socialização” (MAFESSOLI, 1987, p. 114-115).

A comunidade endossa, de forma concreta, demandas, possibilidades e metas. Conquistas relacionadas à educação/ensino e às linguagens, no contexto Surdo,

estão atreladas à ideia fortificada de comunidade, a qual nutre-se pela sua historicidade e luta. De acordo com as leituras de Duarte (2013, p. 1728), “[...] uma comunidade é um conjunto de pessoas que interagem coletivamente, em um território comum, e compartilha legados históricos e metas a fim de atingir seus objetivos com esforços e envolvimento.”. É, por isso, que nesse ínterim, somam-se à comunidade Surda toda e qualquer pessoa (Surda ou ouvinte) disposta a fomentar êxitos e qualidade de vida relacional entre os sujeitos que comungam neste/desse grupo. Nesse contexto, estão inseridos o sujeito Surdo, os familiares consanguíneos, os amigos, os cônjuges, os profissionais da educação e todos os demais envolvidos no trato e relação com o Surdo. Diferente da comunidade Surda, da qual fazem parte todos envolvidos na causa surda, a Cultura Surda prevê apenas o sujeito. De acordo com PADDEN (1989, p. 5)

[...] o povo Surdo é constituído por membros com os mesmos traços culturais. O povo Surdo tem uma cultura, que é “um conjunto de comportamentos aprendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento e tradições” (apud DUARTE, 2013, p. 1728).

Tanto a identificação desta cultura própria, quanto a inserção do Surdo em sua comunidade mais ampla são fundamentais para o desenvolvimento de sua subjetividade. Parece básica esta afirmativa, mas, salvo os casos escassos de inclusão, relação e aprendizagem de Surdos, era comum até pouquíssimo tempo a negligência da diferença e o isolamento dessa população de seus próprios pares; bem como das possibilidades infinitas de crescimento. Segundo Ferraz (2009, p. 32-33):

O surdo, primeiramente, sofre com a solidão e se sente único, depois

descobre a outra identidade, coletiva, da comunidade Surda, absorve por meio do olhar para transformar a sua vida com a aceitação da língua e da cultura surda e, pode descobrir a realidade do mundo. A maioria das famílias ouvintes de crianças surdas, dentro da cultura ouvintista, não aceita levar a criança para frequentar a escola dos Surdos. Então, elas crescem sem contato com Surdos da comunidade Surda e não se desenvolvem. Essas crianças não usam as informações rotineiras, pelo limite de comunicação, ou seja, as crianças Surdas não escutam as conversas das outras pessoas e por isso não absorvem as informações que estão nessas conversas sonoras.

As dificuldades ocasionadas por uma não vivência do Surdo em sua cultura e na sua comunidade são conhecidas por boa parte dos que trabalham com esta população. Há o esfacelamento de possibilidades, a castração do desenvolvimento e de demais negativas referentes à saúde do Surdo em todos os aspectos imaginados. Contudo, por outro lado, a “superproteção” acarreta o “não descobrir-se”, como diz Rafael Ferraz (2009) enquanto sujeito e, logicamente, o não uso de todo o cabedal simbólico já produzido na/pela cultura Surda.

Normalmente, os membros de uma comunidade Surda são batizados, visto que recebem um sinal, que pode estar associado a alguma característica física da pessoa. Esse fato acaba por resigná-lo nominalmente e rompe, do ponto de vista da comunidade Surda, com o nome dado pela oficialidade burocrática do Estado regulado pela lógica ouvinte. Quando penso em minhas experiências ao longo das formações que realizei, lembro-me daquela em que todos os estudantes receberam um sinal no curso básico de Libras. Dalcin (2006, p. 203) destaca que o fato do nome oficial ser substituído pelo sinal ocorre “pelo fato de a língua oral não fazer parte da cultura Surda, a comunidade Surda não se refere às pessoas

pelo nome próprio, mas pelo sinal próprio recebido no “batismo” quando o Surdo ingressa na comunidade”. Os ouvintes também são batizados e recebem um sinal assim que começam a participar da comunidade, mas somente algum membro pode batizar uma pessoa.

O Povo Surdo, segundo Strobel (2008), se refere aos sujeitos Surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, um código ético de formação visual, independentemente do grau de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura Surda e quaisquer outros laços. O povo Surdo vivencia a mesma experiência em qualquer local em que se encontre, pois estão interligados através de suas origens, já que há um elo que o une, seja de qualquer grau de instrução linguística. A importância da identificação individual através de um sinal e do contato entre eles se dá ao passo que:

[...] é ali que acontecem os encontros e a possibilidade de sustentar as novas identificações. Com a emergência do sinal próprio, marca primordial fundada na diferença (esse sinal é escolhido através de critérios pessoais e é único para cada membro da comunidade), na singularidade, o Surdo recebe a possibilidade de se engancha na cadeia simbólica e a sua subjetividade passa a ser marcada pela qualidade de “ser Surdo”. O sinal próprio é o passaporte para a apreensão da língua de sinais e a ocupação de um lugar de inserção do simbólico, um local de pertencimento, ao contrário do que acontecia com o nome próprio, que o incluía no simbólico, mas fazia com que ocupasse um lugar de exclusão em virtude da impossibilidade de apreensão da cultura ouvinte (DALCIN, 2006, p. 206).

Já a comunidade Surda é formada tanto por pessoas ouvintes quanto por pessoas Surdas, conforme destacam os autores Surdos Padden e Humphieres (2000, p.15) Apud (STROBEL, 2006, p.30).

Uma comunidade Surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado local, partilham objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. Uma comunidade Surda pode incluir pessoas que são elas próprias Surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas Surdas para os alcançarem. (PADDEN; HUMPHRIES, 2000, p.15 Apud STROBEL, 2006 p.30).

Como destacado pelos autores, a comunidade Surda não é formada somente por pessoas Surdas, mas também por ouvintes engajados nos movimentos, assim como fazem parte da comunidade familiares, intérpretes de libras, professores, entre outros.

¹Mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil